

DOI: 10.5281/zenodo.1303054

UDC 338.48(477)

JEL Classification: L83

INTERNAL AUDIT OF PAYROLL CALCULATIONS ON THE SMALL ENTERPRISE

ВНУТРІШНІЙ АУДИТ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ НА МАЛОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Alla A. Balan, PhD in Economics, Associate Professor
Odessa National Polytechnic University, Odessa, Ukraine

ORCID: 0000-0002-2017-8813

Email: balanalla@ukr.net

Recieved: 12.01.2018

Сучасні умови господарювання є найскладнішими для підприємств всіх форм власності і видів діяльності. Це зумовлено постійним підвищенням комунальних тарифів, підвищенням рівня мінімальної заробітної плати, змінами у ряді законів КЗОТ, зокрема, вимог щодо нарахування пенсійного стажу, нестабільною політичною ситуацією в Україні. Інститутом внутрішніх аудиторів ведеться активна роботи з просування, розвитку внутрішнього аудиту, забезпечення високого рівня якості послуг внутрішнього аудиту шляхом провадження конференцій, семінарів-практикумів, сертифікації суб'єктів внутрішнього аудиту. Проте, для суб'єктів малого бізнесу проблема не розкрита. Це пояснюється, з одного боку, ресурсним обмеженням в організації внутрішнього аудиту. З іншого – не обов'язковістю його провадження. Але орієнтованість на виживання і розвиток зумовлюють потребу у посиленні внутрішнього контролювання, оцінюванні його дієвості, що обґрунтовує напрямок подальшого дослідження, зокрема процесів нарахування і виплати заробітної плати.

Аналіз останніх досліджень та публікацій

Проблемам внутрішнього аудиту, а саме організації і провадженню внутрішнього аудиту розрахунків з оплати праці, посвячено багато наукових досліджень вчених-економістів Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча, А.П. Макаренко, О.В. Сметанко, І.В. Боюк, О.Д. Литвиненко. В їхніх роботах ретельно пророблено процеси внутрішнього аудиту розрахунків з оплати праці, запропоновано форми та зміст наповнення документів для роботи внутрішнього аудитора, проте, не враховані обмежуючі фактори малого підприємства. Враховуючи це назріла потреба у додатковому дослідженні та уточненні процесу внутрішнього аудиту розрахунків з оплати праці на малому торгівельному підприємстві, особливо його документального супроводу.

Балан А.А. Внутрішній аудит розрахунків з оплати праці на малому підприємстві. Науково-методична стаття.

У статті обґрунтовані теоретично-методичні підходи і надані практичні рекомендації щодо формування документального забезпечення внутрішнього аудиту малого підприємства, зокрема щодо завдань внутрішнього аудиту процесів з обліку оплати праці. Це дозволило узагальнити основні характеристики внутрішнього аудиту малого підприємства в умовах самостійної організації, уточнити визначення документального забезпечення внутрішнього аудиту малого підприємства та його ключові складові, розробити практичні рекомендації щодо провадження внутрішнього аудиту та консультативних завдань процесу нарахування і виплати заробітної плати, їх документального забезпечення.

Ключові слова: внутрішній аудит, внутрішній аудитор, консультативне завдання, оплата праці, мале підприємство, робоча програма внутрішнього аудиту, звіт внутрішнього аудитора

Balan A.A. Internal audit of payroll calculations on the small enterprise. Scientific and methodical article.

The article substantiates theoretical and methodical approaches and gives practical recommendations on the formation of documentary support of internal audit of a small enterprise, in particular concerning the tasks of internal audit of payroll accounting processes. This allowed to generalize the main characteristics of the internal audit of a small business enterprise in an independent organization, to clarify the definition of the documentary provision of internal audit of a small enterprise and its key components, to develop practical recommendations for the implementation of internal audit and consulting tasks of the process of calculation and payment of wages and their documentary support.

Keywords: internal audit, internal auditor, consulting task, labor remuneration, small enterprise, work program of internal audit, report of internal auditor

Метою статті є обґрунтування теоретично-методичних підходів і розробка практичних рекомендацій щодо формування документального забезпечення внутрішнього аудиту малого підприємства, зокрема щодо завдань внутрішнього аудиту процесів з обліку оплати праці.

Виклад основного матеріалу дослідження

Сучасні тенденції розвитку внутрішнього аудиту зумовлюють необхідність у аналізі відповідності сучасних наукових напрацювань положенням і рекомендаціям Міжнародних стандартів професійної практики внутрішніх аудиторів, уточненні організаційно-методичних засад провадження аудиторських процедур.

Внутрішній аудит на малому торговельному підприємстві може бути запроваджений тільки на підставі власної ініціативи його власника. Така ініціатива може ґрунтуватись на бажанні власника відсторонення від справ, виведення з кризи або розвитку підприємства, що зумовлює потребу у налагодженні внутрішнього контролювання діяльності підприємства, оцінюванні його дієвості. Існує два варіанти організації: самостійне або із залученням зовнішнього консультанта на засадах аутстафінгу або аутсорсингу. В разі самостійної організації власник може прийняти рішення щодо фрагментарної організації внутрішнього аудиту. Наприклад, тільки внутрішній аудит розрахунків з оплати праці або за окремим інвестиційним проектом. Обмежень не має. Відтак, документальне наповнення процесу внутрішнього аудиту залежить виключно від інформаційних потреб власника.

Документальним забезпеченням внутрішнього аудиту є систематизований пакет документів, складові якого послідовно описують і підтверджують кожний етап процесу внутрішнього аудиту. В свою чергу в процесі контролю якості Політики і процедур внутрішнього контролю, його оцінки в ході зовнішнього аудиту – це вагомі документальні докази провадження процедур внутрішнього контролю. Їх структура і склад суттєво залежить від характеристик підприємства, на якому запроваджено внутрішній контроль, діючої Політики і процедур внутрішнього аудиту. Ключовими є такі:

- Статут внутрішнього аудиту і інші організаційно-методичні документи. Їх основним завданням є визначення мети, завдань, організаційно-методичних засад внутрішнього аудиту, в тому числі політики підприємства щодо забезпечення якості внутрішнього аудиту.
- Організаційно-методичні документи щодо виконання завдання (консультаційної послуги) внутрішнього аудиту. Основним завданням цього блоку документів є раціональна організація процесу виконання завдання і

ефективне використання ресурсів внутрішнього аудиту. При складанні документів необхідно дотримуватись відповідності Статуту внутрішнього аудиту, Плану роботи відділу внутрішнього аудиту тощо. До складу документів можна віднести Робочу програму виконання конкретного завдання, макети робочих документів із рекомендованим переліком аудиторських доказів, макет звіту.

- Документи щодо контролю якості виконаного завдання, розробки і впровадження коригувальних і поліпшувальних заходів, порядку доведення інформації до вищого керівництва та відповідного персоналу. Основне завдання цього блоку документів полягає у забезпеченні зворотного зв'язку результатів внутрішнього аудиту із системою управління підприємства.

До чинників, які суттєво впливають на документальне забезпечення внутрішнього аудиту відносять розмір підприємства, галузь його діяльності. Єдиним документом, який встановлює вимоги до внутрішнього аудиту суб'єкта малого підприємства є ПМПА 1005 «Особливості аудиту малих підприємств» [2]. Обмежувачими факторами є: кількість працівників підприємства, наявні ресурси для цілей внутрішнього аудиту, спрощена система ведення бухгалтерського обліку, необов'язковість формалізації внутрішнього контролю такого підприємства. Приймаючи рішення про організацію внутрішнього аудиту, власник підприємства може обрати один з варіантів: самостійна організація внутрішнього аудиту і проведення його процедур; укладення договору на внутрішній аудит на засадах аутсорсингу або аутстафінгу. Кожен з підходів має як недоліки, так і переваги. Опитування вищого керівництва ряду малих торговельних підприємств показало, що висока вартість послуг зовнішнього консультанта, а також ризик витоку інформації, що становить комерційну таємницю обумовлюють схильність до самостійної організації внутрішнього аудиту. Його основні характеристики узагальнені у таблиці 1.

Більшість респондентів визнало відсутність формалізованого внутрішнього аудиту. Функцію оцінювання діючої системи внутрішнього контролю власник покладає на себе і через завантаженість робочого графіку виникають труднощі. Найбільш проблемними в 2016-2017 рр. стали питання оплати праці через посилення державного контролю за дотриманням вимог трудового законодавства. Зокрема, потрібні були консультації з питань оформлення на роботу тимчасових працівників; за яких умов можна компенсувати невикористану відпустку у грошовому вимірі; нарахування резерву відпускних та ін. Це зумовило необхідність дослідження сучасних напрацювань з питань внутрішнього аудиту оплати праці.

Таблиця 1. Основні характеристики внутрішнього аудиту малого торгівельного підприємства в умовах самостійної організації

Критерій	Змістова характеристика
1. Підпорядкованість	Вищому керівництву / власнику підприємства
2. Характер діяльності	Плановий, позаплановий за наказом керівника та / або власника
3. Організаційно-розпорядчі документи внутрішнього аудиту	Чинні законодавчі і нормативні акти України; Міжнародні стандарти професійної практики внутрішнього аудиту (стандарти); Статут внутрішнього аудиту малого торгівельного підприємства; Накази / розпорядження вищого керівництва; Організаційно-методичні документи щодо виконання завдання (консультаційної послуги) внутрішнього аудиту; Документи щодо контролю якості виконаного завдання, розробки і впровадження коригувальних і поліпшувальних заходів; Порядок доведення інформації до вищого керівництва та відповідного персоналу.
4. Суб'єкти внутрішнього аудиту	Посадова особа/ особи здатна забезпечити виконання функцій внутрішнього аудиту із дотриманням принципів внутрішнього аудитора та незалежності внутрішнього аудиту

Джерело: власна розробка автора

Питання внутрішнього аудиту операцій і розрахунків з оплати праці розглянуті у багатьох наукових працях, в тому числі [3,4]. Так, Сметанко О.В. визначив завдання аудиту розрахунків з оплати праці так: встановити: дотримання законодавчо-нормативної бази із питань виплат (КЗпП, П(С)БО); ефективність внутрішнього контролю витрат на оплату праці; правильність розрахунків виробітку за виконані роботи та надані послуги та їх відображення в обліку; обґрунтованість виплат заробітної плати за трудовими угодами та достовірність відображення в обліку; дотримання встановленого порядку віднесення витрат на оплату праці та собівартість продукції; правильність визначення розміру сукупного доходу, що підлягає оподаткуванню; відповідних нарахувань чи утримань; своєчасність перерахувань до бюджету утриманих сум податків

та обов'язкових платежів; дотримання встановленого порядку депонування заробітної плати та своєчасності перерахування депонованих сум після закінчення строку позовної давності; резервування коштів для оплати відпусток [4]. За стандартами завдання внутрішнього аудитора стосуються аудиторських та / або консультаційних послуг [1]. Відтак, аудиторські послуги з питань внутрішнього аудиту оплати праці передбачають об'єктивне оцінювання внутрішнім аудитором доказів для формування висновків стосовно функції управління персоналом, процесу нарахування і виплати заробітної плати тощо. Характер та обсяг аудиторського завдання визначається внутрішнім аудитором. Учасниками такої аудиторської послуги є три категорії осіб (табл. 2).

Таблиця 2. Учасники аудиторської послуги «Внутрішній аудит процесу нарахування і виплати заробітної плати»

Класифікація учасників аудиторської послуги	Уточнення складу учасників аудиторської послуги	Аудиторські докази
1	2	3
(1) особа або група осіб, що є безпосередньо залученими до установи, операційної діяльності, функції, процесу, системи або іншого об'єкта перевірки – власник процесу	1.1 Керівник підприємства в процесі прийняття на роботу та звільнення з неї; переведення на іншу посаду; узгодження відпустки, відрядження, нарахування і виплати заробітної плати тощо; 1.2 Особа задіяна у веденні кадрової роботи – оформлення документів на прийом на роботу та звільнення з неї; ведення особових справ працівників; табелю робочого часу тощо. 1.3 Бухгалтер з обліку оплати праці	Кадрова політика підприємства; Трудові угоди; Строкові трудові угоди; Накази / розпорядження керівника підприємством з кадрових питань; Табель робочого часу; Особові справи працівників; Облікова політика в частині визначення умов відображення витрат, пов'язаних з оплатою праці; Журнали-ордери 5, 5А; Відомість нарахування і виплати заробітної плати; Виписки банку, касова книга; Роздруковки рахунків 66, 65; Документи підтвердуючі податкові пільги працівників тощо

Продовження таблиці 2

(2) особа чи група осіб, які здійснюють оцінку – внутрішній аудитор	Працівник підприємства підпорядкований вищому керівництву (власнику) підприємства, який за його наказом виконує функцію внутрішнього аудитора	Програма внутрішнього аудиту; Робочі документи внутрішнього аудитора; Звіт про результати внутрішнього аудиту процесів нарахування і виплати заробітної плати
(3) особа чи група осіб, які використовують результати оцінки – користувач	Зовнішній аудитор або суб'єкт зовнішнього фінансового контролю, власник підприємства, споживач послуг підприємства	—

Джерело: власна розробка автора

Робоча програма завдання визначає процедури збору, аналізу, оцінки і документування інформації в процесі виконання завдання. Її необхідно затвердити до початку виконання завдання, зміни програми можливі за умови погодження із керівником підприємства. У табл. 3

запропоновано фрагмент Робочої програми завдання «Внутрішній аудит процесу нарахування і виплати заробітної плати». Зміст процедур внутрішнього аудиту визначається потребами та настановами замовника (керівника та / або власника підприємства).

Таблиця 3. Приклад Робочої програми завдання «Внутрішній аудит процесу нарахування і виплати заробітної плати»

Процедури внутрішнього аудиту	Строк виконання	Виконавець	Документування процесів виконання завдання
1. Тестування внутрішнього контролю процесів нарахування і виплати заробітної плати	РД 1
2. Аналіз відповідності укладених трудових договорів потребам підприємства	РД 2
3. Аналіз відповідності укладених цивільно-правових договорів потребам підприємства	РД 3
4. Перевірка правильності нарахування заробітної плати	РД 4
....			
Підготовка Звіту			
Програму склав _____			
Програму перевірів _____			

Джерело: власна розробка автора

За кожним пунктом Робочої програми рекомендується скласти відповідний Робочий документ внутрішнього аудитора, який дозволить проконтролювати повноту застосування аудиторських процедур, оцінити якість виконання завдання. Так, першим пунктом є тестування внутрішнього контролю процесів нарахування і виплати заробітної плати. Відповідно – робочий документ із номером 1 – Тестування внутрішнього контролю процесів нарахування і виплати заробітної плати. Зміст і форма документа складається відповідно до потреб керівництва підприємства, проте, існують тестові карти які значно спрощують процес тестування. Приклад фрагменту робочого документу 1 наведено у таблиці 4. Основна вимога до робочих документів за окремою аудиторською процедурою – це достатність, надійність і релевантність інформації. Достатня інформація є фактичною, адекватною та переконливою і дозволяє розсудливий,

інформованій особі дійти тих самих висновків, що зробив аудитор. Надійна інформація досягається найкращим чином за допомогою відповідних аудиторських методів. Релевантна інформація підтверджує спостереження та рекомендації в межах завдання та відповідає цілям завдання. Корисна інформація допомагає організації досягати її цілей [1].

Останнім пунктом виділено підготовку звіту за результатами внутрішнього аудиту. Звіт доцільно скласти з трьох розділів: вступу; результатів внутрішнього аудиту процесів нарахування і виплати заробітної плати та висновку. Така структура цілком відповідає стандарту 2410 МС. У вступі необхідно вказати підстави, цілі завдання, ПІБ і посаду особи виконавця – внутрішнього аудитора. У другому розділі прописується хід виконання завдання із зазначенням суттєвих процесів, в тому числі наводиться узагальнений перелік виявлених

помилки і порушень. У висновках необхідно надати рекомендації щодо провадження

коригувальних і поліпшувальних заходів, із рекомендованими строками перевірки наслідків.

Таблиця 4. Приклад фрагменту «Робочий документ внутрішнього аудитора 1- Тестування внутрішнього контролю процесів нарахування і виплати заробітної плати за період з ____ по ____»

Виконавець –
Дата тестування –

Зміст питання	Варіант відповіді			Підтверджуючі документи
	Так	Ні	Інформація відсутня	
На підприємстві є затверджений Колективний договір				Затверджено протоколом від ____ № ____
Бухгалтерський облік ведеться із застосуванням комп'ютерної програми (вказати у якій)				Договір на обслуговування програми «...»
Бухгалтер з обліку оплати праці виконує обов'язки на підставі діючої Посадової інструкції				Посадова Інструкція затверджена
Особи, що нараховують заробітну плату не виконують обов'язки з обліку кадрів				ПІБ бухгалтера ПІБ кадровика
Нарахування заробітної плати ведеться у програмі				Назва програми ...
Доступ до програми є тільки у бухгалтера з нарахування ЗП				ПІБ бухгалтера
На підприємстві є акти зовнішніх перевірок за цим питанням				Акт від _____
...				
Висновок щодо дієвості внутрішнього контролю:				
Дієва Не дієва Потребує не значних коригувань і поліпшень				
Виконав _____ Дата _____				
Ознайомився: Керівник Підприємства _____				
Ознайомився Головний бухгалтер _____				

Джерело: власна розробка автора

За необхідності, внутрішнім аудиторам слід надавати свій висновок. Висновок повинен враховувати очікування вищого виконавчого керівництва, ради та інших зацікавлених сторін, а також повинен бути підтверджений достатнім обсягом надійної, релевантної та корисної інформації. Висновок на рівні завдання може бути у формі рейтингів, висновків або іншим способом викладення результатів. Такі завдання можуть стосуватись контролів певного процесу, ризику або організаційного підрозділу. При формулюванні висновку необхідно враховувати результати завдання та їх значущість. Якщо результати діяльності об'єкта завдання задовільні, внутрішнім аудиторам рекомендується зазначити це в аудиторських звітах. У випадку надання результатів завдання зовнішнім сторонам, звіт повинен містити вказівки про обмеження в поширенні та використанні його результатів [1]. Стандартами також визначено відповідальність внутрішнього аудитора щодо контролювання доступу до документів завдання. Документи завдання є об'єктом комерційної таємниці і їх передача можлива тільки за умови дозволу керівником підприємства.

Безумовно, контрольні заходи у формі внутрішнього аудиту є трудомісткими. Але, за

умови їх проведення не менше одного разу на рік, керівник та / або власник підприємства отримує релевантну інформацію щодо ефективності управління людськими ресурсами підприємства в цілому.

Іншим видом послуг внутрішнього аудиту є консультаційні послуги.

Консультаційні послуги є дорадчими і виконуються у відповідь на окремий запит замовника завдання. В умовах самостійної організації внутрішнього аудиту на підприємстві тематику, характер та обсяг консультаційного завдання необхідно визначити Статутом внутрішнього аудиту. За напрямком «Внутрішній аудит процесу нарахування і виплати заробітної плати» тематика консультаційних завдань може бути наступна:

- як прийняти на роботу тимчасових працівників;
- за яких умов можна компенсувати невикористану відпустку у грошовому вимірі;
- нарахування резерву відпускних: особливості бухгалтерського і податкового обліку;
- чи можна зекономити на ЄСВ за умови укладання із працівником цивільно-правового договору замість трудового та ін.

Рис. 1. Організаційна модель консультаційної послуги внутрішнього аудитора малого підприємства
 Джерело: власна розробка автора

Підставою надання консультаційною послугою є розпорядження керівника підприємства (рис. 1). В ході виконання завдання рекомендується використовувати аудиторські процедури запиту експертам з метою уточнення правильності надання консультації. Експертом можуть виступати органи Державної фіскальної служби України, Пенсійного Фонду та ін. Такий підхід дозволить знизити ризик зовнішнього контролю, адже за наявності офіційного листа – роз'яснення ДФС не має права оскаржувати своє рішення. По-друге – систематизує роботу з провадження коригувальних і поліпшувальних заходів. За результатами опрацювання консультаційного запиту внутрішній аудитор звітує про хід виконання та результати консультаційного завдання. Форма і зміст залежать від характеру завдання, проте, з метою забезпечення достатньої якості послуги на рис. 1 запропонована структура звіту. В ході звітування необхідно обговорити подальші заходи і визначити цілі і завдання їх моніторингу. Реагування системи управління підприємством на результати консультування, оцінювання наслідків є забезпеченням необхідного зворотного зв'язку між об'єктом

внутрішнього аудиту і системою управління підприємством.

Висновки

Внутрішній аудит на малому торговельному підприємстві може бути запроваджений тільки на підставі власної ініціативи його власника. Виходячи з цього твердження сформовані основні характеристики внутрішнього аудиту малого торговельного підприємства в умовах самостійної організації, надано визначення документального забезпечення внутрішнього аудиту малого підприємства та названі його ключові складові. З огляду на класифікацію послуг внутрішнього аудиту, розглянуті організаційно-методичні засади та надані практичні рекомендації щодо провадження внутрішнього аудиту та консультаційних завдань щодо процесу нарахування і виплати заробітної плати, їх документального забезпечення.

В подальшій роботі необхідно відстежувати сучасні тенденції розвитку внутрішнього аудиту, теоретично-нормативні підходи щодо розв'язання специфічних завдань внутрішнього аудиту малих підприємств.

Abstract

Modern conditions of management are complex for enterprises of all forms of ownership and activities. This is due to the constant increase of utility tariffs, the increase of the minimum wage level, changes in a number of laws of the Labor Code, in particular, the requirements for the calculation of retirement, unstable the political situation in Ukraine. The Institute of Internal Auditors is actively working on the promotion, development of

internal audit, ensuring a high level of quality of internal audit services through conferences, seminars, workshops, certification of subjects of internal audit. However, for small businesses, this issue is not sufficiently explored. This is explained, on the one hand, by the resource constraints in the organization of internal audit, on the other – the unconditional conduct of its proceedings. But the orientation towards survival and development necessitate an increased internal control, evaluation of its effectiveness.

An internal audit at a small trading company can only be implemented on the basis of its own initiative by its owner. Proceeding from this statement, the basic characteristics of the internal audit of a small trading enterprise in the conditions of an independent organization were formed, the definition of documentary support of internal audit of a small enterprise was given and its key components were named. In view of the classification of internal audit services, organizational and methodological principles are considered and practical recommendations for the implementation of internal audit and advisory tasks regarding the process of calculation and payment of wages and their documentary support are provided.

Список літератури:

1. Міжнародні стандарти професійної практики внутрішніх аудиторів (стандарти), переглянуті Інститутом внутрішніх аудиторів у 2017 р. – Режим доступу: <https://www.iaa.org.ua/wp-content/uploads/2013/08/IPPF-Standards-2017-Ukrainian.pdf>.
2. Міжнародний стандарт аудиту 610 «Розгляд роботи внутрішнього аудиту». – Режим доступу: <http://www.apu.com.ua/msa>.
3. Макаренко А.П. Аудит операцій і розрахунків з оплати праці та обліку її витрат на підприємстві. – Режим доступу: <http://old.bumib.edu.ua/sites/default/files/visnyk/23-1-13-2011.pdf>.
4. Сметанко О.В. Внутрішній аудит розрахунків з персоналом з оплати праці в акціонерних товариствах України. – Режим доступу: https://kneu.edu.ua/userfiles/d26.006.06/2015/dis_Smetanko.pdf.
5. Філіппова С.В. Звітність підприємств: [навч.-метод. посібн. для студентів вищих навч. закл.] / С.В. Філіппова, Є.І. Масленніков, О.В. Побережець, С.О. Черкасова. – Одеса: Прес-кур'єр, 2015 – 192 с.

References:

1. International Standards for the Professional Practice of Internal Auditors (Standards), revised by the Institute of Internal Auditors in 2017. Retrieved from <https://www.iaa.org.ua/wp-content/uploads/2013/08/IPPF-Standards-2017-Ukrainian.pdf> [in Ukrainian].
2. International Standard 610 Audit "Internal Audit Review". Retrieved from <http://www.apu.com.ua/msa> [in Ukrainian].
3. Makarenko, A.P. (2011). Audit of operations and payments for payroll and accounting of its expenses at the enterprise. Retrieved from <http://old.bumib.edu.ua/sites/default/files/visnyk/23-1-13-2011.pdf> [in Ukrainian].
4. Smetanko, O.V. (2015). Internal audit of payments with salary personnel in joint-stock companies of Ukraine. Retrieved from https://kneu.edu.ua/userfiles/d26.006.06/2015/dis_Smetanko.pdf [in Ukrainian].
5. Filyppova, S.V., Maslennikov, Ye.I., Poberezhets, O.V., Cherkasova, S.O. (2015). Enterprise reporting – Odessa: Pres-kuryer [in Ukrainian].

Посилання на статтю:

Балан А. А. Внутрішній аудит розрахунків з оплати праці на малому підприємстві [Електронний ресурс] / А. А. Балан // *Економіка: реалії часу. Науковий журнал*. – 2018. – № 1 (35). – С. 19-25. – Режим доступу до журн.: <https://economics.opu.ua/files/archive/2018/No1/19.pdf>. DOI: 10.5281/zenodo.1303054.

Reference a Journal Article:

Balan A. A. Internal audit of payroll calculations on the small enterprise [Electronic resource] / A. A. Balan // *Economics: time realities. Scientific journal*. – 2018. – № 1 (35). – P. 19-25. – Retrieved from <https://economics.opu.ua/files/archive/2018/No1/19.pdf>. DOI: 10.5281/zenodo.1303054.

This is an open access journal and all published articles are licensed under a Creative Commons «Attribution» 4.0.